

Project Facts

- Call identifier: H2020-SU-DS-2019
- Topic: SU-DS05-2018-2019 - Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors
- EC Funding: 4.998.057,88 €
- Duration: 36 months
- Consortium: 15 partners
- Coordinator: Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Greece – Dr. Angelos Amditis (a.amditis@iccs.gr)

The test-cases of the Tallinn Pilot focused on

- Improving confidence of efficient handling of day-one and specific attacks
- Minimizing security risks introduced by (less security-aware) external service providers
- Improving the fraud prediction caused by recent EU finTech market opening directives and technological advancements
- Minimizing the risks to personal privacy related to fraud prevention and new ticketing services

Pilot Facts

- ✓ Tallinn, Estonia
- ✓ Five weeks of preparations
- ✓ Scenarios realized in real conditions
- ✓ Eight training sessions

Projekti faktid

- Taotlusvooru number: H2020-SU-DS-2019
- Teema: SU-DS05-2018-2019 – Digitaalne turvalisus, privaatsus, andmekaitse ja vastutus kriitilistes sektorites
- EK rahastus: 4.998.057,88 €
- Kestus: 36 kuud
- Konsortsium: 15 partnerit
- Koordinaator: Side- ja arvutisüsteemide instituut (ICCS), Kreeka – dr Angelos Amditis (a.amditis@iccs.gr)

Tallinn piloodi eesmärgiks on

- Suurendada nullpäeva ja konkreetsete rünnakute käsitlemise võimekust
- Minimeerida väliste teenusepakkujate (turvalisusest vähem teadlike) tekitatud turvariske
- Parandada hiljutiste EL-i finTechi turu avamise direktiivide ja tehnoloogiliste edusammude põhjustatud pettuste prognoosimist
- Vähendada riske inimeste privaatsusele seoses pettuse ja uue piletimüügi teenustega

Piloodi faktid

- ✓ Tallinn, Eesti
- ✓ Viis nädalat ettevalmistusi
- ✓ Reaalsetes tingimustes läbiviidud stsenaariumid
- ✓ Kaheksa treeningut

